

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

O PAVILHÃO DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR DA COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO: Olhares possíveis e documentação necessária

Eixo Temático: Inventário e Documentação

João Bittar Fiammenghi

Aluno de graduação em arquitetura e urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)
joao.fiammenghi@usp.br

Resumo:

O artigo pretende apresentar o pavilhão do Mercado Livre do Produtor (MLP) da Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) localizado na cidade de São Paulo, obra ainda muito pouco documentada e debatida, projetada pelo Escritório Técnico J.C. de Figueiredo Ferraz na década de 1960. O trabalho procura olhar para este objeto contextualizando-o na atuação dos engenheiros do escritório Figueiredo Ferraz em outras obras contemporâneas ao projeto deste pavilhão, ressaltando seu arrojo estrutural e pioneirismo técnico sintonizados ao desenvolvimento de importantes obras da Arquitetura Moderna em São Paulo durante o mesmo período. Buscou-se também levantar questões quanto ao futuro da preservação do edifício analisado, tendo em vista tendências nos tombamentos de edifícios do tipo em São Paulo e os interesses de transformação urbana na região onde está implantado o pavilhão do MLP.

Palavras-chave: arquitetura de infraestruturas, infraestrutura como patrimônio, centros de abastecimento.

Abstract:

This article aims to present the Producer Free Market (MLP) pavilion in the General Warehouses Company of São Paulo State (CEAGESP) located in the city of São Paulo, a project still very little documented and debated, designed by the Technical Office J.C. de Figueiredo Ferraz during the 1960s. The article also aims to look at this object by contextualizing it in the work of Figueiredo Ferraz' office engineers with other buildings contemporary to this pavilion, highlighting its structural boldness, technical pioneering, attuned to the development of important projects of Modern Architecture in São Paulo. It was also tried to raise questions about the future of the pavilion preservation, considering some tendencies in the heritage policies with that typology of buildings in São Paulo and the interests of urban renovation in the region where this pavilion is located.

Keywords: infrastructure architecture, infrastructure as heritage, warehouses and markets.

O PAVILHÃO DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR DA COMPANHIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO: Olhares possíveis e documentação necessária

Introdução

O objeto de análise deste artigo é um dos pavilhões do segundo maior centro de distribuição de alimentos do mundo¹, situado na Vila Leopoldina, zona Oeste da cidade de São Paulo, nas margens do Rio Pinheiros, próximo ao entroncamento das marginais Tietê e Pinheiros. Projetado em 1962² pelo escritório técnico coordenado pelo engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz (1918-1994), o Pavilhão do Mercado Livre do Produtor (pavilhão do MLP) do Entrepósito Terminal de São Paulo - ETSP (imagem 1) pertencente à Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo - CEAGESP é uma peça que chama atenção por suas dimensões, espacialidade e uso. O complexo do ETSP em si carrega diversos atributos superlativos, é um espaço de atividades vibrantes, de ininterruptas trocas comerciais, por onde circulam diariamente 50 mil pessoas e 12 mil veículos³ e onde o pavilhão do MLP ocupa um lugar central, não só em termos literalmente geométricos mas também pela variedade de dinâmicas que se dão sob sua cobertura de concreto protendido, num térreo livre com 450 metros de comprimento por aproximadamente 40 metros em sua seção transversal.

Figura 1: Perspectiva do complexo do ETSP, pavilhão do MLP ao centro.
Fonte: CEAGESP. Arquivos do Departamento de Engenharia e Manutenção (DEMAN).

¹ O primeiro encontra-se em Paris, o Mercado de Rungis, construído para substituir o antigo Mercado de Les Halles, desativado em 1969.

² Primeira fase de projeto e construção: 1962 a 1966. Término da segunda fase: 1974 (o pavilhão tem área duplicada). Com base no material consultado no arquivo da CEAGESP.

³ Disponível em: <http://www.ceagesp.gov.br/a-ceagesp/institucional/> acesso em 26 de maio de 2019.

Construído como um CEASA, de administração estadual, esse entreposto, atualmente da empresa pública federal, CEAGESP⁴, sob a forma de sociedade anônima, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, faz parte da rede de abastecimento da cidade de São Paulo, recebendo e distribuindo alimentos em paralelo a outros catorze mercados municipais, dezessete sacolões municipais, a Central de Abastecimento Leste e feiras livres por toda a cidade⁵, encarregados da distribuição varejista. Este centro de abastecimento da CEAGESP, onde está localizado o pavilhão do MLP, também pode ser inserido em uma rede mais ampla de outros doze polos de venda em atacado e dezoito armazéns da CEAGESP distribuídos pelo interior do estado de São Paulo⁶ e de outros CEASAs implantados por todo o país.

O engenheiro Civil formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1940), José Carlos de Figueiredo Ferraz, foi professor assistente nesta mesma instituição (1946), professor da cátedra “Estruturas correntes de madeira, metálicas e de concreto simples e armado” na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP, 1954), secretário de obras da Prefeitura de São Paulo (1957-1960) e prefeito de São Paulo (1971-1973) durante a ditadura militar. Seu escritório técnico de engenharia foi responsável pelo projeto de estrutura para obras modernas consagradas na cidade de São Paulo, como o da Oca no Ibirapuera, de Oscar Niemeyer, do Edifício Gazeta na Avenida Paulista, de Gian Carlo Gasperini, do Edifício da Faculdade de História e Geografia da USP, de Eduardo Corona, do Mercado Municipal de Pirituba, de Abelardo de Souza e do SESC Pompéia, de Lina Bo Bardi (PERRONE et al., 2018, p.3571) além dos projetos que serão comentados neste artigo em conjunto ao pavilhão do MLP: o Museu de Arte de São Paulo (MASP) também de Bo Bardi e o edifício da FAU-USP, de João Batista Vilanova Artigas.

Entretanto, o projeto aqui em questão, o MLP, não foi desenvolvido ou coordenado por arquitetos. Sob coordenação de José Carlos de Figueiredo Ferraz, desenvolvido por seus sócios, os engenheiros também formados pela Escola Politécnica de USP, João Antonio del Nero e José Lourenço Braga de Almeida Castanho, o projeto do ETSP e de seu pavilhão central hoje carecem quase que absolutamente de fontes gerais ou específicas para o desenvolvimento de uma pesquisa. O projeto não foi publicado à época em revistas de arquitetura, como por exemplo a revista Acrópole, onde frequentemente eram publicados projetos de edifícios industriais e de serviços de infraestruturas. Ou ainda, não foi sequer mencionado na bibliografia de referência sobre a história da arquitetura brasileira do século XX⁷ nem em estudos mais recentes como o de Espallargas Gimenez⁸ ou em pesquisas que tratam de edifícios que também contaram com a participação do escritório técnico de Figueiredo Ferraz no desenvolvimento do cálculo estrutural (MASP e FAU-USP) como as de Contier, Schenkman e Giannechini⁹.

⁴ Fusão do Centro Estadual de Abastecimento (CEASA) e a CAGESP (Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo).

⁵ Vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, números disponíveis em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/abastecimento/mercados_municipais_e_sacoloes/unidades/mercados/index.php?p=4207, acesso em 25 de maio de 2019.

⁶ Disponível em: <http://www.ceagesp.gov.br/entrepastos/interior/> e em <http://www.ceagesp.gov.br/armazens/> acesso em 26 de maio de 2019.

⁷ Utilizo como referências as obras de BASTOS e ZEIN (2010); SEGAWA (2002); XAVIER, LEMOS e CORONA (1983).

⁸ ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. *Arquitetura paulistana da década de 1960: técnica e forma*. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

⁹ CONTIER, Felipe de Araujo. *O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas*. Tese (Doutorado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. SCHENKMAN, Raquel. *Do vitral ao pano de vidro: o processo de modernização da arquitetura em São Paulo através da vidraçaria (1903-1969)*. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. GIANNECCHINI, Ana Clara. *Técnica e estética no concreto armado: um estudo sobre edifícios do MASP e da FAUUSP*. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

A pesquisa realizada a partir de 2017 e coordenada por Rafael Perrone¹⁰ sobre o pavilhão do MLP foi a única referência bibliográfica encontrada sobre o projeto. Este trabalho complementa o pioneiro e recente esforço de Perrone, Pisani e Schimidt de documentar e comentar o pavilhão do MLP, também se baseando na consulta aos desenhos do projeto do pavilhão depositados no arquivo da CEAGESP, tendo em vista a inexistência de material sobre o pavilhão no acervo do escritório técnico Figueiredo Ferraz¹¹. Ao colocarmos questões do campo da historiografia da Arquitetura Moderna para esse objeto produzido por engenheiros, traçando paralelos com a produção de Reyner Banham, passamos a entendê-lo como algo de valor e relevância no debate da produção arquitetônica nos anos de 1960, além de introduzir questionamentos sobre a sua proteção como patrimônio histórico. Um objeto que ainda não possui a proteção dos órgãos de patrimônio histórico, e de relevância, como veremos, técnica e arquitetônica, de uso e urbana, situado num território estratégico da metrópole, para onde convergem interesses imobiliários, necessita ser documentado, estudado e debatido.

Um pavilhão que não entrou para a história

Ao falar sobre arquiteturas brasileiras pós-concurso de Brasília leva-se sempre em consideração os fatores decorrentes do contexto desenvolvimentista das políticas econômicas aplicadas em plena ditadura militar em todo o território nacional durante os anos 60 e 70 e seus impactos na produção dos arquitetos, ou ainda o próprio engajamento interno ao campo da arquitetura em relação ao desenvolvimento nacional. Para a produção arquitetônica do período, são evidenciados os desenvolvimentos técnicos construtivos, como a protensão do concreto armado e de experiências com pré-fabricação de elementos estruturais e de vedação, sem deixar de citar a realização de grandes obras, como barragens, usinas hidrelétricas, pontes, viadutos e vias elevadas, planejamento e construção de novas cidades, plantas industriais, aeroportos, terminais rodoviários e centros de distribuição de alimentos, mercados e centrais de abastecimento (CEASAs).

O pavilhão do MLP no Entrepósito Terminal de São Paulo seria uma das páginas desse capítulo da história da arquitetura brasileira, contextualizado dentro do grupo de obras de infraestrutura construídas até os anos de 1980, as quais tiveram um papel relevante para essa historiografia. Em leituras panorâmicas da arquitetura brasileira realizadas a partir dos anos de 1990, como a de Segawa, *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* (publicado primeiramente em 1998), a arquitetura de infraestruturas realizadas entre as décadas de 1960 e 1980 “por equipes organizadas por grandes empresas de engenharia consultiva (Themag, Hidroservice, Promon, Figueiredo Ferraz, IESA, CNEC, Tenenge)” contaram também com o envolvimento de arquitetos, como o caso da parceria de Robert de Carvalho Mange, engenheiro e professor na FAU-USP, com arquiteto Ariaki Kato na construção de usinas hidrelétricas, destacando-se o projeto da Usina de Ilha Solteira (1973), no Rio Paraná (SEGAWA, 2002, p.160). Segawa também menciona o caso dos projetos desenvolvidos para o Metrô de São Paulo pela empresa de engenharia Promon, cuja equipe de arquitetos era coordenada pelo arquiteto Marcello Fragelli. As estações desta primeira linha do metrô paulistano (Norte-Sul, hoje linha 1-azul) estão presentes em outras obras que cobrem este período da arquitetura brasileira, como no livro de Xavier, Lemos e Corona, *Arquitetura Moderna Paulistana* (1983), onde são publicadas cinco destas estações, projetadas entre 1968 e 1975: Ponte Pequena (hoje, Armênia), Tietê, Santana e Liberdade e a estação Sé. Essa última não sendo realizada pela equipe de Fragelli. Também podemos mencionar que

¹⁰ PERRONE, Rafael Antonio Cunha; PISANI, Maria Augusta Justi; SCHIMIDT, Rafael Patrick. O pavilhão do Mercado Livre do Produtor do CEAGESP: um exoesqueleto à espera de reconhecimento. In: *Anais V ENANPARQ*, Eixo 2: História e Teoria da Arquitetura da Cidade e do Urbanismo. Salvador, 2018. pp. 3568-3589.

¹¹ No acervo do escritório Figueiredo Ferraz também não consta um quadro de funcionários nos anos de 1960. As informações obtidas foram através da entrevista concedida ao autor em 23 de maio de 2019 por João Antonio del Nero, atual diretor da Figueiredo Ferraz consultoria e engenharia de projeto S. A.

a própria forma pavilhonar com grandes dimensões foi mencionada em Xavier, Lemos e Corona, destacando o projeto do Palácio de Convenções do Anhembi, de 1967-9, concebido por Jorge Wilhelm e Miguel Juliano e Silva. Mesmo assim, estes autores não mencionam projetos de centros de distribuição de alimentos e abastecimento nem de mercados municipais.

Entretanto, na obra *Brasil: arquiteturas após 1950*, de Bastos e Zein (2010) e na obra supracitada de Segawa, podemos encontrar menção à outros programas de edifícios de infraestruturas do setor terciário, onde se enquadra a tipologia do pavilhão do MLP, sendo o CEASA de Porto Alegre apresentado como o grande exemplo paradigmático desta tipologia pavilhonar de centro de distribuição de alimentos, abastecimento e mercados. Projetado entre 1970 e 1972 (cerca de dez anos depois de seu equivalente paulistano aqui estudado) pelos arquitetos Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Luiz Araújo, Carlos Eduardo Dias Comas e pelo engenheiro uruguaio Eladio Dieste, o Pavilhão dos Produtores, colocado como o “mais interessante projeto de central de abastecimento” do país (SEGAWA, 2002, p.172), faz uso notável de abóbadas em tijolo cerâmico armadas de dupla curvatura (transversal e longitudinal), cobrindo um vão de vinte e cinco metros, e de abóbadas-canhão autoportantes também de tijolos cerâmicos para os Pavilhões dos Comerciantes com vãos de vinte metros e balanços de cinco. O projeto do CEASA gaúcho serviu de referência para o Ministério da Agricultura na implantação de outras unidades de centros de abastecimento brasileiros, como os CEASAs de Maceió, de Goiânia e do Rio de Janeiro. Essa implementação em rede de um projeto arquitetônico e de engenharia com características marcadas pela construção racionalizada e leve, de alvenaria cerâmica armada nas abóbadas de dupla curvatura e nas abóbadas-canhão, é tida como um contraponto alternativo às estruturas de concreto armado que se consolidavam como as experiências construtivas hegemônicas em todo território nacional.

Para além das evidentes diferenças entre os projetos do CEASA de Porto Alegre e do pavilhão no centro de abastecimento paulistano aqui analisado, o primeiro projetado com a participação de Dieste, reconhecido por suas audaciosas e elegantes estruturas de tijolos cerâmicos armados, e o segundo pelo escritório de Figueiredo Ferraz, de importância pioneira no desenvolvimento de tecnologias nacionais de concreto protendido, valeria ressaltar as suas semelhanças. Os dois centros de abastecimento possuem implantações comparáveis: um longo pavilhão central, de maior arrojado estrutural e formal, reservado para as atividades gerais de venda em atacado (na CEAGESP, Mercado Livre do Produtor e no CEASA, Pavilhão dos Produtores) é cercado por outros pavilhões menores, retangulares, para venda de produtos específicos, distribuídos numa malha ortogonal de vias de circulação e de estacionamentos. Os outros elementos necessários no programa de ambos os centros de abastecimento, encontram-se em edifícios separados, como a torre de água e a administração.

A omissão do complexo do ETSP, em especial do pavilhão do MLP, de dentro de leituras do período da arquitetura brasileira em questão (décadas de 60 e 70), muitas vezes entendido como o capítulo das arquiteturas do desenvolvimento, rico em exemplos do envolvimento de arquitetos, muitas vezes renomados, em projetos de infraestrutura, também se confirma nas publicações de periódicos especializados em arquitetura entre os anos de 1950 e 1980. Ao consultar o Índice de Arquitetura Brasileira¹² foram identificados 25 projetos de mercados e centros de abastecimento, porém nenhum deles referentes ao complexo do Entrepósito Terminal de São Paulo da CEAGESP e do MLP. Vale mencionar que estavam dentre os projetos publicados, o CEASA de Porto Alegre, projeto de Fayet, Araújo, Comas e Dieste, de

¹² Conforme informado no site da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo: “Catálogo dos artigos publicados em revistas nacionais, pertencentes à coleção da Biblioteca da FAUUSP, dedicadas à arquitetura, planejamento urbano, arquitetura paisagística, desenho industrial, comunicação visual, tecnologia da arquitetura e outras afins.” <http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/consulta-online/indice-de-arquitetura-brasileira/> acesso em 18 de maio de 2019.

1970, na revista *Projeto* nº 12, de maio de 1979; o Mercado Municipal de Pirituba, na cidade de São Paulo, projeto de Abelardo de Souza e estrutura desenvolvida pelo escritório de Figueiredo Ferraz, de 1966, na revista *A construção em São Paulo* nº 1253, de fevereiro de 1972; e o Mercado Municipal de Pinheiros, na cidade de São Paulo, de Eurico Prado Lopes, Luiz Telles com projeto estrutural de Siguer Mitsutani¹³, de 1971, na revista *Acrópole* nº 387, de agosto de 1971.

Tais experiências arquitetônicas, posteriores à primeira fase de projeto e construção do Entrepasto Terminal e seu pavilhão do MLP em São Paulo (1962-66), evidenciam o envolvimento de arquitetos em projetos relevantes de arquiteturas de infraestruturas, conforme colocado por Segawa. Caberia ressaltar, a partir deste olhar para as publicações em periódicos especializados de projetos de natureza semelhante à do pavilhão do MLP, o fato da não publicação no meio arquitetônico do projeto desenvolvido pelo escritório de Figueiredo Ferraz de um lado, e a publicação dos projetos citados como exemplo, do outro. Assim sendo, reconheço que o pavilhão do MLP no Entrepasto Terminal mereceria uma atenção especial, talvez ainda incomum, não só por ser um exemplo pioneiro dentro do sistema de centros de abastecimento, como também por ter soluções técnicas e formais relevantes, além de ter sido projetado no período em que o escritório técnico Figueiredo Ferraz elaborava a concepção estrutural de dois projetos paradigmáticos para a arquitetura moderna, o Museu de Arte de São Paulo (1959-1969), de Lina Bo Bardi, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (1960-1969), de João Batista Vilanova Artigas.

O projeto do pavilhão do MLP no contexto da construção do MASP e da FAU-USP

Para lançar um olhar ao pavilhão do MLP sob um prisma construtivo e de projeto estrutural, foi consultado o acervo de projetos da CEAGESP onde são mantidos os desenhos do complexo do ETSP, não constando nenhum documento além dos desenhos (de março de 1962 até os anos 90). As pranchas pertencentes ao escritório de Figueiredo Ferraz, assim como todos os registros de obra, fotos, relatórios, quadro de funcionários e documentos do gênero, foram perdidos em um incêndio que destruiu o acervo da empresa. Esta análise também se baseou nas leituras de projeto realizadas sob a coordenação de Perrone (2018), igualmente fundamentadas no material disponível no acervo da CEAGESP.

O edifício do MLP pode ser entendido como uma repetição linear padronizada de um mesmo elemento construtivo-estrutural: 17 pares de pilares de concreto armado em forma de Y inclinados 8° em relação ao solo com 14,5 metros de altura e espaçados de 13 metros em 13 metros. Cada uma dessas duas fileiras é amarrada por uma viga-calha, apoiada em uma das extremidades do Y. A outra extremidade está contraventada por uma marquise de laje nervurada em concreto armado com caixão perdido. Este travamento conferido pela marquise, permite que os pilares sejam relativamente esbeltos, conferindo elegância à imagem total da solução estrutural. A cobertura, apoiada sobre as vigas-calha, configura-se como uma “folha poliédrica”¹⁴ em forma de U com espessura de 10 centímetros na base e 20 nas laterais, podendo ser lida também com uma sequência de vigas-calha transversais levemente convexas com uma altura de 150 centímetros, vencendo um vão de 35 metros, distância entre as duas fileiras de colunas-Y. Esta folha poliédrica de vigas, a casca-cobertura, é de concreto protendido pela tecnologia Rudloff, Criada pelo engenheiro José Ernesto Rudloff Manns, em parceria com o IPT-USP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas da

¹³ Vale pontuar aqui que Mitsutani, assim como Dieste e Figueiredo Ferraz, teve um protagonismo relevante no desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, sendo o calculista de projetos de Paulo Mendes da Rocha como a casa do arquiteto (Casa Butantã, 1964) e o Pavilhão do Brasil em Osaka (1970).

¹⁴ Termo empregado por Perrone et al. (2018), também utilizado por João Antonio del Nero, atual diretor da Figueiredo Ferraz consultoria e engenharia de projeto S. A., em entrevista concedida ao autor em 23 de maio de 2019.

Universidade de São Paulo) em 1954, a primeira experiência com protensão de concreto armado desenvolvida inteiramente no Brasil (Figura 2).

Figura 2: Prancha de cortes para o projeto de proteção do concreto da cobertura do pavilhão do MLP.
Fonte: CEAGESP. Arquivos do Departamento de Engenharia e Manutenção (DEMAN).

As soluções técnicas adotadas no projeto do escritório técnico Figueiredo Ferraz para o pavilhão do MLP implicaram diretamente em uma composição formal e espacial interessante. Por exemplo, ao considerarmos “o formato arqueado das vigas [de cobertura], a protensão executada e seu pequeno peso em relação ao vão atingido permitiram a eliminação do uso interno de tirantes”, que seriam necessários para amenizar os grandes esforços laterais, garantindo assim, além de esbeltez estrutural, “limpeza na leitura da forma do esqueleto” (PERRONE et al., 2018, p.3585). Poderíamos acrescentar também que a leitura desta forma pode ser feita com extrema clareza: a eloquência da repetição possivelmente infinita do conjunto da estrutura, a simplicidade dos poucos elementos, os quais parecem ser apenas os estritamente essenciais (pilar, travamento-marquise, travamento-viga, cobertura ondulada leve) e ausência de qualquer elemento de vedação. Esta ausência pode ser interpretada também por uma “falta”, se levarmos em consideração que algum sistema de vedação (vidro combinado com brises, ou elementos opacos) cumpriria um papel importante de proteção contra chuvas com vento ou da própria incidência direta de sol de manhã mais cedo e no fim da tarde. Ao consultar o arquivo da CEAGESP, nos deparamos com projetos de sistemas de vedação para a parte entre a marquise e a viga-calha do pavilhão. Entretanto, a não execução desta parte do projeto confere ao edifício certa radicalidade: o Mercado Livre do Produtor é estrutura. Interpreta-se que a poética desta radicalidade é reforçada pela dinâmica constante que ocorre no nível do solo: a entrada e saída de caminhões, o fluxo de carregadores movimentando o volume de mercadorias vendidas em atacado, o enorme fluxo de compradores de varejo durante as

madrugadas, etc, contrastando pela força estática modular, enxuta e leve da estrutura. Seria essa radicalidade accidental ou intencional? Consciente ou de uma leviandade pragmática? A parte do programa que necessita de vedações (caso dos sanitários) é solucionada em volumes discretos e independentes de forma elíptica que se desenvolvem livremente sob a sombra do pavilhão. Em 1974, doze anos depois do início do projeto e dez anos após a conclusão da primeira fase, foi terminada a obra de duplicação do pavilhão, com a adição de mais 16 duplas de colunas e de uma plataforma-mezanino que divide as duas fases de construção (Figura 3), resultando no pavilhão atual: com cerca de 450 metros de comprimento, cobrindo uma área de 45.500 m² (para efeito de comparação: o Pavilhão do Anhembi, na Marginal Tietê em São Paulo, projetado por Jorge Wilheim em 1967-9, cobre uma área de 60.000 m²). Tal plataforma-mezanino confere ao pavilhão um intervalo no ritmo seriado da estrutura, criando duas alas praticamente simétricas.

Figura 3: Prancha da planta de cobertura e do corte longitudinal do pavilhão do MLP na parte da plataforma-mezanino. Nota-se a altura normal do pavilhão em elevação ao fundo e as estruturas laterais das marquises.
Fonte: CEAGESP. Arquivos do Departamento de Engenharia e Manutenção (DEMAN).

Para compreender o projeto do pavilhão do MLP seria essencial direcionar nossa atenção ao recorte temporal da elaboração do projeto do ETSP (1962-66), pois, durante este período, o escritório de Figueiredo Ferraz estava desenvolvendo outros dois projetos de fôlego: o Museu de Arte de São Paulo e o novo edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP no campus do Butantã. Na execução destes três projetos, o escritório de Figueiredo Ferraz tinha cerca de 40 funcionários (SCHENKMAN, 2014, p.191). A partir da leitura dos carimbos nas folhas do projeto do MLP, considero que os trabalhos referentes à projeção do pavilhão se iniciaram em março de 1962 e se estenderam até o fim de 1966. Em abril de 1961, após Prestes Maia assumir a prefeitura do Município de São Paulo e Figueiredo Ferraz deixar a Secretaria de Obras, já estavam concluídos alguns trabalhos

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

referentes ao projeto estrutural do MASP, com suas obras paralisadas, as quais só seriam retomadas a partir de dezembro de 1963, utilizando a técnica de protensão de concreto armado desenvolvida pelo próprio Figueiredo Ferraz (SCHENKMAN, 2014, p.224). A partir de junho de 1961, a partir do projeto básico para FAU-USP desenvolvido por Vilanova Artigas em 12 folhas, o escritório de Figueiredo Ferraz desenvolve as 101 folhas do projeto estrutural do novo edifício da faculdade até janeiro de 1963, voltando a detalhar certos aspectos estruturais, como a cobertura, até fevereiro de 1968 (CONTIER, 2015, p. 278 e p. 303).

Ao criar sua própria técnica de protensão, Figueiredo Ferraz tornou esta solução estrutural mais acessível, principalmente pela redução dos custos envolvidos na utilização de patentes estrangeiras. Mesmo tendo a possibilidade de ter testado sua técnica, patenteada em 1958, através de pesquisas que se iniciaram desde o início da década de 1950 e na construção de pontes, o projeto para o novo museu na Avenida Paulista não deixou de ser um desafio técnico. A mudança de varandas transversais e longitudinais parece ter se originado em uma sugestão do engenheiro Figueiredo Ferraz, da qual formou-se a hipótese de que a razão era de natureza técnica, provavelmente ligada à existência do túnel Nove de Julho, sob o museu. Dessa forma, a tecnologia proposta pelo engenheiro para o MASP expressava a ideia arquitetônica que Bo Bardi havia formulado: um volume suspenso que não interrompesse o tecido urbano através de quatro pilares e quatro vigas. O cálculo elaborado pela equipe de Figueiredo Ferraz permitiu a formulação de um desenho de estrutura híbrida entre um pêndulo e um pórtico (GIANNECCHINI, 2009, p.134). Essa influência que a engenharia tem sobre arquitetura e o papel de Figueiredo Ferraz em todo o processo de construção do museu é um sinal evidente de sua participação ativa no desenvolvimento da engenharia da arquitetura moderna brasileira, estimulando uma reflexão sobre a influência que projetos como os da FAU e do MASP e colaborações com arquitetos do calibre de Artigas e Lina Bo Bardi tiveram sobre o trabalho de Figueiredo Ferraz e sua equipe.

No caso do projeto estrutural da FAU coube ao escritório de Figueiredo Ferraz “projetar aquilo que não seria visível: fundação, armaduras, vigas e nervuras ocultas nas lajes, além de especificações técnicas de execução”. A concepção do partido estrutural básico já havia sido elaborada por Vilanova Artigas antes de junho de 1961, mesmo que viesse a passar por algumas alterações até 1967. Assim, a equipe do escritório de engenharia enfrentou talvez uma situação muito desafiadora, visto que parece ter acontecido pouco intercâmbio entre o projeto arquitetônico e o estrutural. O projeto resultante era extremamente complexo e preciso, “como se fosse relojoaria”, onde “as empenas cegas e a cobertura em grelha também exigiam soluções extraordinárias, pois fugiam de todos os parâmetros estruturais de cálculo de estrutura de concreto armado” (CONTIER, 2015, p.279).

Portanto, é impossível não pensar que essa sensibilidade para com campo arquitetônico não tenha afetado o trabalho de Figueiredo Ferraz e de sua equipe para o pavilhão do MLP. Inevitavelmente, o trabalho de arquitetura / engenharia do pavilhão decorre de um pedido puramente funcional, que deve responder a uma necessidade que não era educação ou divulgação cultural museológica, mas um entreposto comercial de distribuição e estocagem. Não é uma infra-estrutura no sentido mais usual do termo, como um terminal de ônibus, uma estação metroviária ou uma obra como uma via elevada, e nem sequer é um simples pavilhão. Este pavilhão decorre de uma necessidade particular que tem a ver com usuários específicos e, ao mesmo tempo, está localizado dentro de um contexto urbano e infraestrutural que não é indiferente a ele, na verdade, quase parece ser parte dele. Por esta razão, é impossível delimitar uma obra como o pavilhão do MLP no complexo do ETSP da CEAGESP em uma especificação de definição simples, mas que incorpora um caráter multidisciplinar ainda não reconhecido e limitado a um meio simples de distribuição. Sua análise não poderia deixar de considerar o que este projeto representa para a cidade de São Paulo e para o próprio contexto nacional nos anos em que foi realizado.

Tanto o cálculo estrutural do MASP quanto o da FAU foram coordenados por José Lourenço de Almeida Castanho, sócio de José Carlos de Figueiredo Ferraz em seu escritório técnico, enquanto os trâmites burocráticos e administrativos ficaram a cargo de Figueiredo Ferraz. O projeto do ETSP, e por consequência a concepção do pavilhão do MLP, foi coordenado, dentro do contexto do escritório técnico, pelo próprio Figueiredo Ferraz (PERRONE et al., 2018, p.3572), o cálculo da estrutura em folha poliédrica protendida da cobertura também ficou a cargo de Castanho, o cálculo das fundações e pilares, de Del Nero, e a construção do complexo foi realizada pela construtora Cetenco¹⁵. Assim, a produção concomitante de duas obras importantes da arquitetura moderna pelo mesmo escritório de engenharia estrutural que projetava o pavilhão do MLP é um dado notável. Produzia-se uma engenharia de ponta estimulada pelas intenções do arquiteto, a protensão, os grandes vãos, os cálculos complexos e minuciosos, e uma engenharia, também arrojada, supostamente despida do traço do arquiteto: um vernacular pragmático?

O pavilhão do MLP lido através do conceito de megaestrutura

Considero interessante traçar paralelos entre o pavilhão do MLP e determinadas interpretações de Reyner Banham sobre a produção arquitetônica dos anos de 1960, num esforço de localizar o projeto do escritório técnico Figueiredo Ferraz no contexto teórico das megaestruturas. Como ponto de partida, localizo o crítico de arquitetura italiano, Manfredo Tafuri, como quem olhou com interesse particular para figuras pioneiras dentro do Movimento Moderno, como no caso Le Corbusier e seu projeto do *Plan Obus* (1931) para Argel, onde o arquiteto não conceberia mais o projeto como uma forma de cidade, mas como uma cidade que é um processo de produção gerado por seus próprios componentes construtivos (TAFURI, 1968, pp. 68-70). Este projeto corbusiano emblemático articula-se com o debate desenvolvido pelo teórico e historiador da arquitetura britânico, Reyner Banham, em meados dos anos de 1970 sobre as experiências de arquitetos com projetos de megaestruturas, realizados especialmente durante a década de 1960¹⁶.

Banham coloca o exemplo do plano de Corbusier para a capital da Argélia como o principal precursor do que seriam os desenvolvimentos megaestruturais cerca de trinta anos depois. O *Plan Obus* sintetizaria a essência conceitual dessas estruturas¹⁷ através de sua construção em unidades modulares com capacidade de serem replicadas de maneira ilimitada, formando uma moldura estrutural onde elementos menores podem ser construídos, ou até acoplados¹⁸ após terem sido pré-fabricados em outro local. Essa “moldura estrutural” de forma totalizante, um grande esqueleto, ou melhor, um exoesqueleto, pode ser projetada para ter uma vida útil muito mais longa do que a das pequenas peças pré-fabricadas adicionadas ao esqueleto ou construções ali realizadas com o passar do tempo. As megaestruturas conseguem ainda abrigar diferentes atividades e usos em seu interior em um panorama temporal que pode ter escala de séculos ou dias, às vezes, os usos muito diversos acontecem ao mesmo tempo (BANHAM, 1976, pp. 8-9).

Os paralelos que podemos traçar entre essa formulação de Banham e o pavilhão do MLP são claros: a estrutura projetada pelo escritor técnico Figueiredo Ferraz em 1962 foi duplicada em 1974, repetindo a modulação estrutural de maneira indiferenciada, num processo gradual. Assim, não seria impossível técnica, formal e programaticamente a construção do pavilhão se estender mais ainda. Os sanitários fixos e quiosques de alimentação montados ao longo do dia sob a sombra da estrutura para atender os trabalhadores do complexo, seriam as peças menores de vida curta, facilmente modificáveis

¹⁵ Relato de João Antonio del Nero, atual diretor da Figueiredo Ferraz consultoria e engenharia de projeto S. A., em entrevista concedida ao autor em 23 de maio de 2019.

¹⁶ BANHAM, Reyner. *Megastructure: Urban Futures of the Recent Past*. Londres: Thames and Hudson, 1976.

¹⁷ Banham utiliza fontes como Kenzo Tange e Ralph Wilcoxon.

¹⁸ “plugged-in or clipped-on”.

que não interferem no esqueleto maior. No caso, há uma diferença grande entre o tempo de vida dos sanitários, duradouros, e dos quiosques, temporários. Até mesmo os caminhões que são estacionados diariamente sob a estrutura (para a venda de flores e plantas durante a madrugada) podem ser interpretados como peças “plugáveis” ao pavilhão, movimentações constantes, nômades e permanências efêmeras abrigadas na sequência estrutural do pavilhão que se estende por 400 metros (Figura 4). O uso contido no programa do MLP potencializa, dessa forma, certo caráter megaestrutural ao projeto.

Figura 4: imagem do interior do pavilhão do MLP. Nota-se na extremidade direita inferior um dos sanitários ovais, além de diversos quiosques sob as marquises laterais. A foto foi tirada da plataforma-mezanino.

Fonte: foto do autor, dezembro de 2018.

Marcado pela ênfase na “expressividade da estrutura, na experimentação tecnológica e no caráter futurista utópico dos projetos”, o discurso construído sobre as megaestruturas vai também de encontro à “afirmação da flexibilidade e do nomadismo” em certos projetos. Assim, por mais que tendendo à uma forte “tecnotopia”, paradoxalmente interessava a Banham ressaltar o caráter experimental e “anti-establishment” às vezes presentes nas megaestruturas (PRÓSPERO, 2018, pp.84-85). Entretanto considero difícil imbuir no projeto do pavilhão aqui estudado um discurso utópico ou anti-establishment, tendo em vista que este fazia parte de uma ação estatal de planejamento infraestrutural. Dessa forma, a potência megaestrutural do pavilhão do MLP pode ser interpretada não só por um viés formal, de expressividade da estrutura ou de inovação técnica, mas também seria possível enxergá-la dentro de um contexto da rede de infraestruturas constituída por outros polos estatais de distribuição de alimentos articulados, como forma totalizante de planejamento e projeto do território urbano. Talvez a categoria de Banham não funcione plenamente com exata precisão ao olharmos para o pavilhão do MLP. Mesmo assim, a sintonia entre o entusiasmo presente na arquitetura brasileira dos anos de 1960 e 1970 em relação à técnica e ao desenvolvimento (conforme discutido no segundo tópico deste texto), sugere um ponto

de contato pertinente com os debates sobre megaestruturas, tornando oportuna a leitura do pavilhão do MLP sob essa ótica presente na obra de Banham.

O otimismo de Banham em relação à técnica pode ser notado não só em *Megastructure: Urban Futures of the Recent Past* (1976), mas também no capítulo final (*conclusão: funcionalismo e tecnologia*) de *Teoria e projeto na primeira era da máquina*, publicada pela primeira vez em 1960, onde a arquitetura do norte-americano Buckminster Fuller é colocada como o grande paradigma do campo disciplinar e das práticas projetuais da “segunda era da máquina”, pós-Segunda Guerra. Os desenvolvimentos da arquitetura modernista anteriores à Segunda Guerra seriam, para Banham, marcados por um descompasso entre sua realização técnica-material e o discurso funcionalista dos mestres modernos, não evoluindo contra a tradição, mas a partir desta (BANHAM, 2003, pp.499-515). Caberia ainda perguntar, sob a ótica de Banham, se haveria um descompasso entre discurso e projeto na arquitetura paulistana dos anos de 1960 se colocarmos em primeiro plano a atuação do engenheiro Figueiredo Ferraz e seu escritório.

A atuação dos engenheiros, sempre fez parte de um tipo de utopia tecnológica, uma tecnopia¹⁹, presente no imaginário dos arquitetos, ajudando a construir o discurso funcionalista hegemônico do Movimento Moderno, onde

(...) o aparecimento de semelhanças industriais em edifícios não industriais foi colocado, antes, como uma promessa de que esses edifícios seriam tão funcionalmente honestos, estruturalmente econômicos e, acima de tudo, tão *up-to-the-minute* quanto qualquer uma das fábricas norte-americanas que Le Corbusier saudou como ‘os primeiros frutos da Nova Era’. (BANHAM, 1986, p. 7)²⁰

Esses “trabalhos de engenharia foram rapidamente cooptados como manifestações de uma espécie de ‘nobre selvageria’ moderna, compatível com os estilos de vida do século XX, podendo ser considerados modelos de emulação”(BANHAM, 1986, p.7), criando o fascínio pela mentalidade do engenheiro e pelas formas geradas por sua objetividade, tema interpretativo comum em certas leituras da arquitetura moderna, assim como a importância de engenheiros brilhantes para as soluções estruturais que entraram para o cânone da arquitetura brasileira, como no caso dos trabalhos de Joaquim Cardozo para a obra de Oscar Niemeyer. As “contaminações” do universo do engenheiro calculista pelas criações vindas da prancheta dos arquitetos seria um exercício inverso na interpretação da arquitetura moderna. Talvez essa forma de análise fique mais clara se tomarmos como exemplo o caso de Figueiredo Ferraz e seus projetos de arquitetura, como o caso do pavilhão do MLP. Quais seriam as soluções apreendidas dos arquitetos? As formas geradas pelos calculistas são assimilações de soluções formais dos arquitetos? Trata-se apenas de um pragmatismo com extrema eficiência estrutural? Ou ainda, qual discurso foi reproduzido com este projeto, haveria um discurso formal por trás da eficiente e pioneira solução da cobertura do pavilhão, a folha poliédrica de José Lourenço Castanho? (Figura 5)

¹⁹ Discussão sobre a tecnopia ligada ao discurso megaestrutural abordada por PRÓSPERO, 2018.

²⁰ Livre tradução do autor.

Figura 5: imagem do noturna do exterior do pavilhão do MLP, durante a feira de flores. Nota-se a leveza da folha da folha poliédrica protendida de cobertura, vista de perfil, pousando sobre as vigas-calha.
Fonte: foto do autor, outubro de 2018.

Infraestrutura como patrimônio e o pavilhão do MLP

Tais leituras e questões levantadas alimentam o interesse sobre este pavilhão de relevância pouco reconhecida e cuja história é ainda muito pouco documentada. Caberia colocar como um quarto e último ponto para este trabalho, alguns olhares possíveis sobre a inclusão de determinados projetos modernos nas políticas de patrimônio, em particular os projetos de infraestrutura. A inclusão dos anos 50, 60 e 70 como décadas de uma produção arquitetônica de interesse para instituições de patrimônio histórico e cultural é algo crescente, a conformação de uma política adotada por estas instituições na cidade de São Paulo.²¹ Entretanto, o pavilhão do MLP ainda não foi tombado por nenhuma das esferas de salvaguarda e proteção do patrimônio histórico, federal, estadual e municipal, mesmo estando situado em uma região onde confluem interesses de renovação urbana e imobiliários, tendência clara em grande parte das orlas ferroviárias-industriais-fluviais da cidade de São Paulo.

²¹ Recentemente, como resultado de esforços e pesquisas que se iniciaram no início dos anos 2000, foram tombados pelo Conpresp importantes marcos da arquitetura moderna na cidade, por exemplo, obras de Paulo Mendes da Rocha (Resolução nº42 e 43/CONPRESP/2018), Vilanova Artigas (Resolução nº45/CONPRESP/2018), Gregori Warchavchik (Resolução nº33/CONPRESP/2018), entre outras de arquitetos já muito reconhecidos e cuja obra está presente em grande parte das narrativas que construíram os cânones dessa historiografia. Por outro lado, também foram tombadas algumas obras que mais recentemente começaram a receber atenção dentro da historiografia da arquitetura moderna, como o caso dos conjuntos habitacionais dos IAPs (Resolução nº18/CONPRESP/2018, o IAPI da Moóca, por exemplo) e dos equipamentos do Convênio Escolar (Resolução nº30/CONPRESP/2018).

No caso do pavilhão do MLP, o contexto dos recentes tombamentos de bens arquitetônicos reconhecidos como parte importante da produção modernista paulistana, em especial a circunscrita numa categoria de bens industriais e infraestruturais, como galpões, armazéns, fábricas, estações de tratamento de água, aeroporto, estações de metrô e grandes pavilhões, nos coloca a urgência e importância de uma maior documentação e registro desse edifício projetado pelo escritório técnico de Figueiredo Ferraz. Além de constituírem parte significativa e estruturante da paisagem paulistana, os edifícios infraestruturais nos dão subsídios para traçar narrativas sobre a história das técnicas, tema caro à historiografia da Arquitetura Moderna, não sendo exceção ao estudarmos o pavilhão do MLP.

Como caso exemplar da preservação de bens arquitetônicos modernos que fazem parte da rede de infraestruturas urbanas, caberia aqui mencionar o tombamento realizado no ano de 2017 pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) de algumas estações da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo (antiga linha Norte-Sul) projetadas pela equipe coordenada por Marcelo Fragelli. As estações tombadas, Liberdade, Armênia (antiga Ponte Pequena), Portuguesa-Tietê (antiga Tietê) e Santana²² são testemunhos importantes do período da arquitetura moderna brasileira explorado anteriormente nesse artigo. Entretanto, o complexo do Anhembi, de Jorge Wilhelm e Miguel Juliano, também testemunho da emergência desse setor pujante na economia urbana nos anos de 1960, teve a abertura de seu tombamento arquivada pelo Conpresp em 2017²³. A decisão do Conselho por não tomar o extenso conjunto expositivo-hoteleiro evidencia certas tensões no campo de interesses pela preservação dessas infraestruturas do terciário projetadas nos anos de 1960, como o pavilhão do MLP e o complexo em que ele está inserido. Situado junto à Marginal do Rio Tietê, o Anhembi é constituído por três partes: um pavilhão de exposições, um pavilhão de convenções e um edifício em lâmina, o hotel. A primeira, uma ampla estrutura em treliça espacial metálica que cobre a área de 68.000 m², foi construída no chão e erguida de uma só vez sobre os pilares. A segunda é formado por um volume de concreto semienterrado e coroado pela cúpula plissada do auditório. Todo esse conjunto terá um destino obscuro, sua integridade material e preservação poderá estar em risco depois do arquivamento do tombamento já citado, principalmente face ao evidente interesse em privatizar o equipamento, hoje público.²⁴

Os 500.000 m² do complexo do ETSP da CEAGESP estão num contexto semelhante ao do Anhembi, não só por se situarem em áreas lindeiras às vias expressas das marginais. Além de ter sua administração prevista para ser transferida para o governo do Estado de São Paulo, para posteriormente ser privatizada²⁵, a área do ETSP está localizada no Setor da Orla Ferroviária Fluvial do Arco Pinheiros, delimitado pelo Plano Diretor Estratégico de 2014, vizinha do Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Vila Leopoldina - Villa Lobos.²⁶ Tanto no projeto de privatização da CEAGESP, e, conseqüentemente, segundo o anunciado pelo governador de São Paulo²⁷, João Doria (PSDB), transferência do entreposto de

²² RESOLUÇÃO Nº 40/CONPRESP/2017

²³ RESOLUÇÃO Nº 36/CONPRESP/2017

²⁴ Folha de S. Paulo, 30 de outubro de 2017: “Conselho veta ideia de tombamento e Anhembi fica ‘livre’ para privatização”, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931488-conselho-municipal-veta-tombamento-do-complexo-do-anhembi-em-sp.shtml> acesso em 29 de maio de 2019.

²⁵ O Estado de S. Paulo, 23 de abril de 2019: “Doria diz que Bolsonaro aceitou transferir Ceagesp para governo do Estado”, disponível em: <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-diz-que-bolsonaro-aceitou-transferir-ceagesp-paragoverno-do-estado,70002801255> acesso em 29 de maio de 2019.

²⁶ Observa SP, 21 de agosto de 2018: “PIU Vila Leopoldina: participação popular e interesse público estão em risco” disponível em: <https://observasp.wordpress.com/2018/08/21/piu-vila-leopoldina-participacao-popular-e-interesse-publico-estao-em-risco/> acesso em 29 de maio de 2019. Mais informações sobre esse PIU disponíveis em: <http://piuleopoldina.com.br/o-projeto/estudos> acesso em 29 de maio de 2019.

²⁷ idem nota 25.

abastecimento para outro local²⁸, quanto no desenvolvimento PIU, o Pavilhão do Mercado Livre do Produtor vê seu entorno passar por intensas transformações urbanas. Cabe aqui levantar o questionamento de quanto interessará a preservação do Pavilhão aos agentes privados envolvidos nessas transformações radicais e qual seria o papel do poder público e suas instituições²⁹ neste cenário.

Figura 6: imagem de satélite do contexto urbano do complexo do ETSP com destaque, ao centro, no pavilhão do MLP.

Fonte: esquema do autor sobre imagem de satélite Google Maps acessada em 20 de maio de 2019.

Todavia, não muito distante do ETSP, frente à situação que se impõe na Vila Leopoldina, posso citar três tombamentos realizado pelo Conpresp de edifícios infraestruturais de interesse para iluminar o caso do pavilhão do MLP, a saber, o Mercado Municipal da Lapa³⁰ (de 1951-54), o complexo da antiga Cooperativa Agrícola de Cotia (CAC)³¹ (de 1947-78) e o perímetro onde se encontram as oficinas das locomotivas da São Paulo Railway na Lapa³²

²⁸ Aqui caberia mencionar o já assumido interesse na “reciclagem” do pavilhão do MLP conjuntamente com a mudança de local do complexo do ETSP, fruto do projeto de desestatização da CEAGESP e da tendência no espraimento da rede infraestrutural metropolitana, inclusive de entrepostos comerciais e centros de distribuição. A questão de como poderia ser utilizada essa grande estrutura do pavilhão fica em aberto, além dos pavilhões no entorno. Nesse contexto, em 2017, foi realizada, por exemplo, a 7ª edição do *Schindler Global Award* (SGA), promovido pelo Grupo Schindler em conjunto com o Instituto de Design Urbano da ETH Zurique (Instituto Federal de Tecnologia de Zurique).

²⁹ Em especial o Conpresp e o DPH (Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura). Não podendo deixar de citar o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), vinculado à administração estadual.

³⁰ RESOLUÇÃO Nº 05/CONPRES/2009

³¹ Idem

³² RESOLUÇÃO Nº 11/CONPRES/2018

(a partir de 1895). Entendo que tais tombamentos podem desenhar uma perspectiva positiva quanto à preservação de elementos infraestruturais relevantes na região ferroviária-industrial da confluência dos rios Tietê e Pinheiros, na zona Oeste paulistana. Vale destacar que dentre estes exemplos, o Mercado da Lapa é um importante exemplar da rede municipal de centros varejistas de venda alimentos, e que os galpões da CAC conformam um conjunto construído de interesse para a história da arquitetura das infraestruturas do terciário, ambos conformando, com a CEAGESP ao centro, um mesmo vetor de paisagem infraestrutural, da Lapa ao Jaguaré, passando pela Vila Leopoldina (Figura 6).

Conclusão

Considerando a ainda incipiente documentação sobre o pavilhão do MLP, tanto em termos bibliográficos, quanto num sentido mais amplo e relacionado à sua materialidade, construção e uso, creio que este trabalho tenta traçar uma interpretação que toca em pontos diversos do objeto. De forma não definitiva, procurei trazer três leituras sobre o pavilhão, em conjunto ao levantamento de informações que me pareciam fundamentais para o início de sua compreensão mais detalhada. Os edifícios do MASP e da FAU-USP buscam auxiliar e complementar o entendimento contextualizado da produção projetual dos engenheiros responsáveis pelo pavilhão do MLP, como pretendi colocar em uma de suas leituras possíveis. Assim sendo, gostaria de frisar que os projetos de Bo Bardi e de Vilanova Artigas são fortemente patrimonializados (ao contrário do objeto deste trabalho) e assinalam, sem dúvida, um período de grande vitalidade na arquitetura em São Paulo.

Entretanto, a documentação e análise do pavilhão, pode iluminar a pluralidade da produção arquitetônica do período para além do que foi consolidado como canônico em São Paulo. Dessa forma, esta documentação evidencia a difusão capilar de discursos projetuais modernos, mesmo que entre engenheiros. As redes emaranhadas das relações entre arquitetos e engenheiros, os diálogos e influências mútuas entre suas pranchetas e o papel do projeto estrutural nos edifícios modernos brasileiros, são questões significativas quando me detive sobre pavilhão do MLP. Talvez nelas possamos localizar pontos importantes para um entendimento mais amplo da produção arquitetônica nos anos de 1960, ao tentar contornar determinadas narrativas que operam na historiografia da arquitetura e nas políticas patrimoniais, as quais contribuem na indiferença para com uma vasta gama de projetos, dentre eles o do pavilhão projetado pelo escritório técnico Figueiredo Ferraz.

Um objeto periférico na narrativa historiográfica da arquitetura e ao mesmo tempo muito próximo de experiências radicais e extremamente relevantes nas linhas desta mesma narrativa, o pavilhão do MLP, é aqui colocado como peça central em um momento do desenvolvimento das infraestruturas urbanas do setor terciário. Coloco neste artigo como construções, que estruturam e conformam a paisagem metropolitana, possuem parte da potência de seu partido projetual no desenho de sua estrutura, na beleza de sua técnica, mas também na forma em que são usadas diariamente. Em particular ao lançar um olhar teórico que coloque este objeto numa rede abrangente de idéias sobre megaestruturas ou de políticas patrimoniais que enxerguem tais peças de infraestrutura como patrimônio arquitetônico e cultural relevante. O entreposto da CEAGESP com seu fluxo constante e intenso de usuários, de trocas de mercadorias e com o caráter público de seu espaço, tem um futuro incerto, tanto pela falta de documentação, levantamento e pesquisa sobre sua história e materialidade, quanto por sua localização, no centro de interesses imobiliários e de transformação urbana.

Referências bibliográficas

- BANHAM, Reyner. **Teoria e projeto na primeira era da máquina**. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- _____. **A Concrete Atlantis: U.S. Industrial Building and European Modern Architecture 1900-1925**. Cambridge: The MIT Press, 1986.
- _____. **Megastructure: Urban Futures of the Recent Past**. Londres: Thames and Hudson, 1976.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- CONTIER, Felipe de Araujo. **O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas**. Tese (Doutorado) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.
- DEDECCA, Paula. A ideia de uma identidade paulista na historiografia de arquitetura brasileira. In: **Revista Pós: revista do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da FAU-USP**, nº32, São Paulo, dezembro de 2012, pp. 90-101.
- ESPALLARGAS GIMENEZ, Luís. **Arquitetura paulistana na década de 1960: técnica e forma**. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
- FERRO, Sérgio. Desenho e canteiro na concepção do convento de La Tourette. In: ARANTES, Pedro Fiori (org.), **Arquitetura e trabalho livre**. São Paulo: Cosac Naify, 2006. pp.214-21.
- FIGUEIREDO FERAZ, José Carlos de. Arquitetura e Tecnologia. In: **O Estado de São Paulo**, 1º de março de 1970.
- GIANNECCHINI, Ana Clara. **Técnica e estética no concreto armado: um estudo sobre edifícios do MASP e da FAUUSP**. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- LIRA, José Correia Tavares de. O Cálculo Estrutural da Arquitetura Moderna. In: **Caramelo**, São Paulo, v. 9, 1997, pp. 9-13.
- PERRONE, Rafael Antonio Cunha; PISANI, Maria Augusta Justi; SCHIMIDT, Rafael Patrick. O pavilhão do Mercado Livre do Produtor do CEAGESP: um exoesqueleto à espera de reconhecimento. In: **Anais V ENANPARQ**, Eixo 2: História e Teoria da Arquitetura da Cidade e do Urbanismo. Salvador, 2018. pp. 3568-3589.
- PRÓSPERO, Victor Piedade de. Megaforma e megaestrutura: categorias entre técnica, território e lugar, e sua pertinência na arquitetura brasileira. In: **Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo** - Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, v. 16, nº1, 2018, pp. 82-102.
- SCHENKMAN, Raquel. **Do vitral ao pano de vidro: o processo de modernização da arquitetura em São Paulo através da vidraçaria (1903-1969)**. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 2002.
- TAFURI, Manfredo. **Projecto e utopia**. Lisboa: Presença II, 1997.
- _____. **Teorie e storia dell'architettura**. Roma-Bari: Laterza, 1968.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo: Pini, 1983.

Demais fontes

CEAGESP. Arquivos do Departamento de Engenharia e Manutenção (DEMAN), pesquisa realizada em novembro de 2018.

DEL NERO, João Antonio. Entrevista por telefone, concedida ao autor em 23 de maio de 2019.

Resoluções do Conpresp consultadas:

RESOLUÇÃO Nº 05/CONPRES/2009

RESOLUÇÃO Nº 36/CONPRES/2017

RESOLUÇÃO Nº 40/CONPRES/2017

RESOLUÇÃO Nº 11/CONPRES/2018

Reportagens em jornais e páginas de websites:

<http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/consulta-online/indice-de-arquitetura-brasileira/> acesso em 18 de maio de 2019.

<http://www.ceagesp.gov.br/a-ceagesp/institucional/> acesso em 26 de maio de 2019.

<http://www.ceagesp.gov.br/entrepastos/interior/> acesso em 26 de maio de 2019.

<http://www.ceagesp.gov.br/armazens/> acesso em 26 de maio de 2019.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/abastecimento/mercados_municipais_e_sacoloes/unicidades/mercados/index.php?p=4207, acesso em 25 de maio de 2019.

<http://piuleopoldina.com.br/o-projeto/estudos> acesso em 29 de maio de 2019.

<https://observasp.wordpress.com/2018/08/21/piu-vila-leopoldina-participacao-popular-e-interesse-publico-estao-em-risco/> acesso em 29 de maio de 2019.

FOLHA DE S. PAULO, 30 de outubro de 2017: “Conselho veta ideia de tombamento e Anhembi fica ‘livre’ para privatização”, disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1931488-conselho-municipal-veta-tombamento-do-complexo-do-anhembi-em-sp.shtml> acesso em 29 de maio de 2019.

O ESTADO DE S. PAULO, 23 de abril de 2019: “Doria diz que Bolsonaro aceitou transferir Ceagesp para governo do Estado”, disponível em: <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,doria-diz-que-bolsonaro-aceitou-transferir-ceagesp-paragoverno-do-estado,70002801255> acesso em 29 de maio de 2019.

Periódicos:

ACRÓPOLE nº 387, agosto de 1971.

A CONSTRUÇÃO EM SÃO PAULO nº 1253, fevereiro de 1972.

PROJETO nº 12, maio de 1979.